

ТРЕНДЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ВУЗОВ В СОВРЕМЕННОМ МНОГОПОЛЯРНОМ МИРЕ (ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН)

Л. В. Оринина.¹

Аннотация:

В статье рассматриваются современные евразийские идеи как концептуальная основа формирования единого научно-образовательного пространства стран Евразии. Особое внимание уделяется роли высшего образования и университетов в процессе международной интеграции в рамках таких объединений, как Евразийский экономический союз, БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества, Содружество Независимых Государств и Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. Анализируются тенденции смещения глобального вектора университетского развития в сторону Азиатского региона, что подтверждается показателями международных рейтингов, включая QS World University Rankings. Подчеркивается значение академической мобильности, трансфера образовательных технологий, создания международных научно-образовательных коллабораций и развития молодежного предпринимательства. Обосновывается необходимость сохранения национально-культурной идентичности при одновременной интеграции в глобальное академическое пространство. Делается вывод о том, что эффективная международная стратегия вузов способствует повышению их конкурентоспособности, укреплению престижа и формированию устойчивых межвузовских партнерств.

Ключевые слова: евразийская интеграция, международное сотрудничество, высшее образование, академическая мобильность, научно-образовательные коллаборации, глобализация, Азиатский регион, университеты мирового класса, молодежное предпринимательство.

Современные евразийские идеи продвигают понимание необходимости объединения народов евразийского пространства для формирования новой уникальной и сильной ячейки мировой образовательной системы. При этом цель данных преобразований заключается в построении нового объединения, основанного на общей историчности стран Евразии, их культуре и защите своих национальных интересов в условиях глобализации. Евразийский мир подразумевает самостоятельное развитие всех стран-участниц, объединенных в Евразийский союз, но при их активном сотрудничестве и взаимоуважении, т. е. по принципу партнерских взаимодействий, а не слияния воедино. Основные сферы, где начинают постепенно реализовываться евразийские идеи, – это экономика и высшее образование, представляющее собой главный институт формирования мировоззрения среди молодежи. Сегодня высшее образование, ключевым звеном которого являются университеты, – один из главных факторов устойчивого, эффективного и гармоничного развития общества. Высшие школы не только продвигают научно-исследовательскую деятельность, но и сами создают ее в собственных лабораториях и научных центрах, способствуя развитию общества, экономики, производства и, как следствие, международных отношений [5, с. 56]. С одной стороны, международные влияния являются стимулом развития новых знаний, технологий и практик в вузовской среде. С другой стороны, международные

¹Оринина Лариса Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, начальник сектора по работе с иностранными студентами и академической мобильности международного отдела Таджикского национального университета

влияния унифицируют системы образования и исследования в вузах, задавая им единые, вне зависимости от специфики менталитета, традиций и практик, стандарты развития. Оба случая важны с точки зрения развития науки и евразийского образования. При этом в первой ситуации можно говорить о формировании единого образовательного пространства Азиатского региона (АР) и развитии многостороннего сотрудничества наших стран в рамках ЕАЭС, БРИКС, ШОС, СНГ и АТР. Именно это направление и представляет собой основной вектор современных евразийских научно-образовательных интеграций. Основным вектором развития мировой университетской среды сегодня постепенно смещается на Восток, что представляет собой абсолютно логичный и перспективный шаг для всей евразийской высшей школы. Образовательные процессы в странах Азиатского региона характеризуются созданием крупных открытых университетов, быстрым развитием дистанционного и трансграничного образования, широким применением информационно-коммуникационных технологий. В качестве примеров специалисты называют Малазийский мультимедийный суперкоридор, 15 цифровых университетов в Республике Корея, 67 онлайн-колледжей при университетах Китая и многие другие [6, с. 27].

По версии QS (Quacquarelli Symonds World University Rankings) 2020–2021 годов, в «Топ 500» мировых университетов включены 235 университетов из 15 государств Азиатского региона. Эти данные доказывают перспективность азиатского направления, а значит, и строгую необходимость иметь с вузами данного территориального блока партнерские отношения и развивать совместные образовательные и научно-исследовательские программы. Неотделимым свойством евразийских интеграций является их глобальный характер, подразумевающий сохранение своих локальных особенностей при выходе на международный уровень. Так, престиж вузов сегодня определяется их местом в рейтингах как своей страны, так и мировых показателей. Это означает, что учебные заведения осуществляют свою деятельность по определенным глобальным научным и образовательным стандартам, определяющим успешность вузов. Подобные системы ориентируют и готовят выпускников к трудоустройству на ведущие конкурентоспособные позиции.

При этом важным аспектом является наличие у каждого университета своей истории, культуры и традиций, что объединяет обучающихся и сотрудников, а также влияет на формирование определенного вектора внутреннего и внешнего развития. Главная цель, которую пытаются достичь вузы, следуя стандартам и пытаясь занять наивысшее место в системе рейтингов, заключается в стремлении стать университетами мирового класса [7, с. 10].

Отдел по работе с иностранными партнерами и академической мобильностью в перспективе должен осуществлять деятельность по реализации следующих направлений.

- Создание условий для укрепления связей с иностранными партнерами с выходом на глобальный уровень международного межвузовского взаимодействия.
- Разработка и проведение мероприятий научно-образовательного характера (конференций, коллоквиумов, форумов, симпозиумов) с целью установления новых партнерских отношений и укрепления всех форм международного сотрудничества.
- Работа с брендбуком отдела в направлении PR-деятельности (создания страницы в социальных сетях, разработки сайта, атрибутов корпоративной культуры отдела, раздаточной продукции профориентационного характера и т.д.).
- Работа по подготовке презентации программ академической мобильности для факультетов.
- Разработка и внедрение в образовательную практику вузов программ академической мобильности преподавателей и студентов.
- Усовершенствование системы публичных рилейшнз с целью максимально эффективного распространения информации для целевой аудитории и ее более масштабного охвата.

- Проведение мероприятий профориентационного характера с целью обмена культурным и академическим опытом с вузами других стран и реализации на их платформах программ академической мобильности преподавателей и студентов.

Многосторонние экономические связи со странами СНГ и дальнего зарубежья, интенсификация процесса обмена достижениями культуры и разнообразными духовными ценностями ведут к неуклонному возрастанию требований в углубленном изучении культур других народов, и реализация международной деятельности вузов является наиболее эффективным инструментом данного процесса, являющегося на сегодняшний день мощным связующим звеном в деле развития международных межвузовских коллабораций.

Эффективное международное сотрудничество в сфере образования и науки позволяет высшим учебным заведениям совершенствовать качество подготовки специалистов и проведения научных исследований, осуществлять взаимовыгодное сотрудничество с организациями – партнерами, изучать культуру и традиции других народов. Вместе с тем необходимо отметить, что качество этого сотрудничества во многом связано с интеллектуальной и технологической паритетностью взаимодействующих сторон, их способностью участвовать в равноправном диалоге.

Учитывая все вышеназванные факторы, мы считаем возможным выделить несколько трендов современного международного сотрудничества в глобальном академическом пространстве, влияние которых на развитие общества становится все более заметным.

1. Трансфер образовательных технологий на уровне человеческих ресурсов (преподавателей, студентов вузов), осуществляемый в рамках международных программ академической мобильности.

2. Разработка интеллектуальных научных продуктов для обмена опытом на международной образовательной арене.

3. Развитие всех форм молодежного предпринимательства (современных молодежных бизнес-инкубаторов, платформ для студенческих стартапов, научных акселераторов, системы нетворкинга и других).

4. Создание международных научно-образовательных коллабораций (танDEMов), связанных с повышением уровня публикационной активности преподавателей, напрямую влияющей на развитие академической, интеллектуальной и нравственной культуры работника современного высшего образования.

5. Учет фактора глобальной информатизации образовательного процесса, связанной с работой над повышением информационной безопасности общества в условиях значительных перемен современного мира.

6. Разработка и реализация совместных программ подготовки бакалавриата и магистратуры, а также курсов дополнительного образования и профессиональной переподготовки специалистов.

7. Открытость вузов для конструктивного академического и поликультурного диалога, который сможет существенным образом повлиять на снижение уровня межэтнической конфликтности будущего.

В заключение хочется отметить, что успешная реализация международной стратегии сотрудничества вузов является фактором повышения их престижа, дополнительным источником финансирования и ресурсом конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.

Список использованной литературы

1. Альтбах, Ф. Г. Совершенствование национальной и глобальной экономики знаний: роль исследовательских университетов в развивающихся странах. Altbach Ph. G. advancing the National and global knowledge economy: the role of research

universities in developing countries // studies in higher education. – 2013. – p. 1-15. – doi:10.

2. Волков А. Высшее образование: повестка 2008-2016: <http://expert.ru>.

3. Вэньган Ли. Функциональный аспект обучения иностранному языку в китайском вузе в условиях процессов глобализации и интернационализации образования // Педагогическое образование в России. 2011. № 2. С. 189-193.

4. Дмитриева С. Лимология: учеб. пособие. Воронеж, 2008. 134 с.

5. Дударева Н. Интернационализация российской системы высшего образования: экспорт образовательных услуг (по материалам Всероссийского совещания проректоров по международной деятельности, Москва 2009 г.) // Вестник ИГЭУ. 2010. Вып. 5. С. 1-5.

6. Институциональный механизм международного сотрудничества вуза в условиях трансформации и глобализации экономики России: автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.э.н.: спец. 08.00.01 / Дудина Ирина Анатольевна; [Волгогр. гос. ун-т]. - Волгоград: 2003. - 29 с.

7. Елкина А.С. Интернационализация вуза: интернационализация образовательной услуги и/или экспорт образовательной услуги / Вестник ВолГУ. Сер.3. Экономика. Экология. - 2009. №1(14). С.192-199.